

**METODOLOGIAS ATIVAS NA INTRODUÇÃO DO CONCEITO DE
FRAÇÕES: UM RELATO DA EQUIPE DE RECOMPOSIÇÃO DE
APRENDIZAGEM EM ITATIAIUÇU – MG.**

Ana Flávia da Silva Rocha
Escola Municipal Raimundo Benedito de Faria

Janaina Aparecida Camargos
Escola Arminda Evangelista Ferreira

Maria Rita Ferreira Fonseca
Escola Municipal Raimundo Benedito de Faria

Paloma Cristina de Queiroz Carvalho
Escola Municipal Arminda Evangelista Ferreira

Miryam Lúcia Esteves
Coordenadora Da Recomposição de Aprendizagem

Resumo: Este relato apresenta uma prática pedagógica em Matemática, com foco em frações, desenvolvida no Projeto de Recomposição de Aprendizagem (PRA) da Rede Municipal de Itatiaiuçu-MG. O PRA visa recompor aprendizagens fundamentais comprometidas pela pandemia, promovendo equidade e direito de aprender. Após uma queda significativa nos desempenhos nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, o PRA foi ampliado para atender estudantes com defasagem e dificuldade de aprendizagem. Apesar dos desafios, o projeto tem se consolidado como uma política pública relevante na garantia da aprendizagem e superação das desigualdades educacionais.

Palavras-chave: Recomposição de Aprendizagem; Matemática; Fração.

1. Introdução

O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar uma prática pedagógica desenvolvida no componente curricular de Matemática, com foco no conteúdo de frações, realizada com estudantes do segundo segmento do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Itatiaiuçu, Minas Gerais. Os alunos participantes estão inseridos no Projeto de Recomposição de Aprendizagem (PRA), uma iniciativa que visa favorecer a retomada e o fortalecimento das aprendizagens consideradas fundamentais que,

por diversos fatores, especialmente os impactos da pandemia, não foram plenamente desenvolvidas pelos estudantes, assegurando-lhes o direito de aprender e contribuindo para a redução das desigualdades educacionais.

Para contextualizar o cenário em que a prática foi desenvolvida, é importante apresentar brevemente o município de Itatiaiuçu. Localizada às margens da BR-381 (Rodovia Fernão Dias), que conecta os estados de Minas Gerais e São Paulo, a cidade está situada a aproximadamente 76 km da capital Belo Horizonte e integra a Região Metropolitana.

No contexto educacional, o município dispõe de quatro creches e escolas de Educação Infantil e seis escolas que ofertam o Ensino Fundamental. Dentre essas, duas também atendem à Educação Infantil, enquanto quatro oferecem atendimento até o 9º ano do Ensino Fundamental. Itatiaiuçu conta com apenas uma escola da rede estadual, que oferta o Ensino Fundamental – anos finais (do 6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (do 1º ao 3º ano). No entanto, a maioria dos estudantes itatiaiuçuenses do 6º ao 9º ano cursam o segundo segmento do Ensino Fundamental nas unidades pertencentes à rede municipal.

1.1 Desenvolvimento da Educação Básica de Itatiaiuçu

Ao analisarmos a série histórica dos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) municipal, no período de 2007 a 2019, observa-se que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o município apresentou, de forma recorrente, índices superiores às metas projetadas. No entanto, nas aferições mais recentes, realizadas em 2021 e 2023, os resultados apresentaram queda significativa, não alcançando os níveis esperados. Atribuímos essa queda ao período pandêmico, que as crianças ficaram em ensino remoto num período de um 1 ano e 10 meses

Nos anos finais do Ensino Fundamental, o cenário é distinto. Apesar de o primeiro segmento entregar estudantes com desempenho superior ao projetado, conforme os resultados das avaliações externas, esse desempenho não se mantém no segundo segmento. Apenas no ano de 2013 o município superou a meta projetada.

Ao realizar um estudo detalhado do indicador de aprendizagem — um dos fatores que compõem a nota do IDEB — verifica-se uma oscilação bastante recorrente. Apesar de

o índice estar abaixo da projeção, observa-se um acréscimo significativo nas notas do indicador de aprendizagem em Matemática, com a nota passando de 268,00 em 2007 para 299,40 em 2013. Contudo, na aferição seguinte, registrou-se uma queda acentuada. Nos anos posteriores, houve um novo crescimento, com a nota subindo de 270,00 em 2015 para 300,00 em 2019. Apesar desse crescimento expressivo, que indica uma elevação na aprendizagem em Matemática por parte dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, ainda assim os resultados foram insuficientes para atingir a média projetada pelo IDEB para o período.

Na aferição seguinte, além dos fatores sociais e pedagógicos que já contribuíram para o desempenho abaixo do esperado, somaram-se as perdas de aprendizagem ocasionadas pelo período da pandemia, resultando em uma nova queda nos indicadores de aprendizagem em Matemática — agora não apenas nos anos finais, mas também nos anos iniciais, que vinham apresentando uma trajetória exitosa desde 2013.

Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) fortaleceu uma iniciativa de Projeto de Recomposição de Aprendizagem que já era ofertada em anos anteriores. A partir de então, todas as unidades e modalidades de ensino, inclusive a Educação de Jovens e Adultos (EJA), passaram a contar com professores — majoritariamente efetivos da Rede — para atender crianças, adolescentes, jovens e adultos com dificuldades e defasagens de aprendizagem em Matemática e Língua Portuguesa. Foi criada uma coordenação específica para o projeto, função que anteriormente ficava sob responsabilidade da própria escola. Com isso, cada unidade direcionava o trabalho de forma particular. Se, por um lado, essa autonomia favorecia a construção de uma identidade própria da escola, por outro, comprometia a coerência da proposta em nível municipal.

Foram ainda estabelecidos critérios para a definição dos atendimentos, diferenciando estudantes com defasagem daqueles com dificuldade de aprendizagem. Os estudantes com defasagem apresentam lacunas pontuais e transitórias que, com algumas intervenções, conseguem ser superadas, permitindo que o estudante acompanhe os conteúdos ministrados em sala de aula. Já os estudantes com dificuldade de aprendizagem demandam intervenções contínuas e mais duradouras. Esse entendimento possibilitou uma

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

organização mais efetiva dos grupos de atendimento, com no máximo quatro estudantes por grupo, sessões de 50 minutos, e frequência semanal definida conforme o tipo e o grau da dificuldade apresentada.

Os atendimentos da Recomposição ocorrem em dois formatos: no turno e no contraturno. No turno, os estudantes são retirados de algumas aulas regulares, após negociação entre professores e coordenação, com base nas dificuldades diagnosticadas. Já no contraturno, os atendimentos ocorrem no horário oposto às aulas regulares, abrangendo dois perfis de estudantes: os que permanecem na escola em tempo integral e os que retornam de casa, com transporte escolar oferecido pela prefeitura.

Em 2023, o Projeto contava com 16 (dezesseis) professores, atendendo 291 (duzentos e noventa e um) estudantes — sendo 209 (duzentos e nove) do 1º ao 5º ano e 82 (oitenta e dois) do 6º ao 9º ano. Embora os dados indicassem uma defasagem maior nos anos finais do Ensino Fundamental, o maior número de atendimentos ocorreu nos anos iniciais. Alguns fatores explicam esse fenômeno. Um dos principais motivos foi a preocupação de parte dos professores regentes das turmas dos anos finais quanto à retirada dos estudantes de suas aulas regulares.

Um segundo fator diz respeito à adesão das famílias. Mesmo com as escolas acordando os melhores dias e horários, além da disponibilização de transporte para os estudantes que residem em regiões mais afastadas, houve pouca participação familiar.

Em 2024, o Projeto de Recomposição de Aprendizagem atendeu 607 estudantes, sendo 334 (trezentos e trinta e quatro) do 1º ao 5º ano, o que representou 37% e 273 (duzentos e setenta e três) do 6º ao 9º ano, representando 69% dos estudantes da rede municipal neste nível escolar. No entanto, em 2025, observou-se uma redução no número total de atendimentos, contabilizando 518 estudantes — sendo 299 (duzentos e noventa e nove) do 1º ao 5º ano, representando 31% e 219 (duzentos e dezenove) do 6º ao 9º ano, representando 50%.

Essa variação representa um decréscimo de aproximadamente 10,5% no atendimento aos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e uma redução de cerca de 19,8% nos anos finais. Esse cenário pode ser atribuído a múltiplos fatores, como a reorganização interna das escolas, a diminuição na demanda de estudantes com defasagens

identificadas ou, ainda, questões relacionadas ao comprometimento das famílias com a frequência dos estudantes no contraturno escolar.

Apesar da redução quantitativa, observa-se que o Projeto vem se consolidando como uma importante política pública municipal de enfrentamento às dificuldades de aprendizagem, especialmente em Matemática e Língua Portuguesa. A continuidade do trabalho, mesmo com oscilações nos números de atendimento, evidencia o compromisso da Rede Municipal de Ensino com o fortalecimento das aprendizagens e a garantia do direito à educação de qualidade para todos os estudantes.

1.2 O Projeto de Recomposição de Aprendizagem na prática

Os professores de matemática deste projeto abordam conteúdos didáticos de forma diferenciada, utilizando recursos manipulativos e criativos para introduzir assuntos e promover a visualização e vivência dos conceitos antes de sua apresentação formal.

A Coordenação promove encontros entre a equipe da Recomposição, Técnicos Escolares e Professores regentes para planejar o trabalho com cada estudante. Além disso, ocorrem encontros com a Coordenação para alinhamento sobre os processos de ensino, com estudos em grupo e confecção de materiais, priorizando os assuntos com maior recorrência de defasagem na rede de ensino.

Durante esses encontros, um dos temas mais citados era o de frações, motivo pelo qual foi desenvolvido um projeto que visa promover um contexto que envolva os estudantes na construção contextualizada, fornecendo caminhos que os incentivem e estimulem a autonomia no processo de aprendizagem, tornando-os protagonistas do seu próprio conhecimento.

O ensino de frações é tradicionalmente um dos conteúdos mais desafiadores para os estudantes dos anos iniciais. Quando essa dificuldade não é superada, ela pode se estender para os anos finais, à medida que os professores precisam aprofundar o estudo sobre frações. Muitas vezes, o conteúdo é apresentado de maneira abstrata e limitada, relacionando-o apenas a divisões de objetos, o que dificulta a compreensão de conceitos fundamentais, como a ideia de representar partes de um todo. Além disso, aulas práticas

que se limitam à introdução do tema podem resultar em um conhecimento restrito e ligado apenas a objetos, gerando confusão quando se trata de frações de quantidades.

Percebe-se que, embora os estudantes possam desenvolver uma noção intuitiva de partes antes da escolarização formal, essa compreensão necessita ser mediada e canalizada para um estudo mais aprofundado do conceito.

No entanto, a formação de professores também é uma variável crítica para a não consolidação do conhecimento. Apesar de muitos docentes saberem realizar operações com frações, uma parcela significativa não consegue contextualizá-las ou criar situações-problema coerentes com as operações envolvidas, comprometendo o ensino significativo e a conexão com o cotidiano dos estudantes.

Considerando a validade das abordagens visuais e práticas que envolvem manuseio de objetos e criação de representações pelos próprios estudantes na construção do conhecimento matemático, este projeto propõe um percurso exploratório que visa principalmente a construção significativa do conceito de frações por meio de estratégias manipulativas, nas quais o estudante é o construtor de seu próprio saber.

2. Desenvolvimento

2.1 Reconhecimento do Todo e das Partes

No início da proposta, os estudantes foram convidados a observar e explorar diversos objetos do cotidiano, tais como frutas cortadas, figuras geométricas inteiras ou fracionadas, e outros elementos visuais significativos. O objetivo foi estimular a percepção e a reflexão sobre as características que definem algo como completo ou dividido. Por meio de rodas de conversa e análise conjunta, os estudantes puderam identificar e compreender a distinção entre o "todo" e as "partes", desenvolvendo, de forma visual e significativa, a ideia de que o todo pode ser dividido em partes iguais e proporcionais. Essa experiência prática serviu como base sólida para a construção do conceito de fração, associando-o à ideia de dividir um inteiro em partes proporcionais.

2.2 Representações: da visualização ao Simbólico

Em seguida, os estudantes passaram a explorar as representações matemáticas das quantidades observadas, aprofundando sua compreensão sobre frações. Cada estudante recebeu figuras geométricas inteiras e iguais, que foram coladas em cartazes, acompanhadas da representação numérica correspondente (como o número 1 ou a fração 1/1).

Posteriormente, foi introduzida a noção de fração, com a explicação detalhada dos termos numerador (quantas partes estão sendo consideradas) e denominador (em quantas partes o todo foi dividido). Além disso, os estudantes trabalharam com figuras já fracionadas, com partes coloridas, e representaram numericamente cada fração, reforçando a compreensão da relação entre a parte e o todo.

Figura 1: Registro de atividade proposta nesta etapa.
 Fonte: Acervo Fotográfico da Equipe de Recomposição, 2025.

Outra atividade complementar reforçou a interpretação do conceito no processo inverso, consistiu em colorir a quantidade de partes indicadas por uma fração fornecida,.

Figura 2: Registro de atividade proposta nesta etapa.
 Fonte: Acervo Fotográfico da Equipe de Recomposição, 2025.

Para consolidar o conteúdo de maneira lúdica, foi utilizado um jogo da memória com pares de figuras e frações equivalentes, o que estimulou a associação entre imagem e símbolo.

Figura 3: Jogo de memória, relacionando fração e representação gráfica.

Fonte: Acervo Fotográfico da Equipe de Recomposição, 2025.

2.3 Valores fracionários de uma quantidade inicial.

Foram entregues a cada estudante ou grupo 5 copos e 20 canudos. Em seguida, todos os canudos foram distribuídos em partes iguais nos 5 copos. Posteriormente, foi fornecida a cada um uma fração com denominador 5, e após a verificação da divisão correta, os estudantes contabilizaram a quantidade de copos correspondente ao numerador, utilizando operações de adição ou multiplicação, dependendo do nível da turma trabalhada.

Figuras 4 e 5: Trabalho manipulativo com canudos desta etapa.

Fonte: Acervo Fotográfico da Equipe de Recomposição, 2025.

Para consolidar a compreensão desse conteúdo, foram trabalhadas listas de frações diversas de um mesmo número, de frações com denominadores maiores que os numeradores. Além disso, foi discutido o motivo pelo qual os resultados dessas frações são sempre menores que o valor inicial, promovendo uma compreensão mais profunda do conceito.

Figuras 6 e 7: Atividade proposta e execução nesta etapa, respectivamente.

Fonte: Acervo Fotográfico da Equipe de Recomposição, 2025.

Após a conclusão da atividade, foi mostrado aos estudantes o que acontecia com os canudos quando a fração possuía um numerador maior ou igual ao denominador. Essa exploração permitiu uma introdução intuitiva aos conceitos de frações próprias e impróprias, sem utilizar essas nomenclaturas específicas, mas sim explorando as relações entre os números e as quantidades representadas.

2.4 Frações Equivalentes na Prática

Na etapa final, os estudantes exploraram frações equivalentes utilizando canudos e copos. Ao dividir a mesma quantidade de canudos em frações diferentes, como $1/2$, $2/4$ e $5/10$, eles observaram que os resultados eram os mesmos, apesar das representações numéricas diferentes. Isso permitiu que compreendessem a noção de equivalência entre frações de forma concreta e significativa.

Esse momento também favoreceu a introdução dos conceitos de frações redutíveis e irredutíveis, permitindo que os estudantes percebessem a possibilidade de simplificar e reduzir frações sem alterar seu valor. Além disso, compreenderam que algumas frações podem ser ampliadas ou expressas de diferentes maneiras, mantendo sua equivalência, o que enriqueceu sua compreensão sobre a flexibilidade e a representação das frações.

3. Avaliando os resultados

A prática pedagógica desenvolvida demonstrou-se eficiente na introdução ao conceito de frações, por ser apresentada de forma lúdica, com a utilização de materiais manipulativos, facilitando a compreensão dos estudantes. A aplicação dessas práticas

permitiu uma maior aproximação dos estudantes ao conteúdo, colocando-os como construtores do seu próprio saber.

Os diferentes momentos propostos desde o reconhecimento do todo e da parte até a construção de frações equivalentes, ajudaram os estudantes a desenvolverem o raciocínio lógico.

Contudo, alguns desafios significativos foram enfrentados durante o desenvolvimento da prática pedagógica. A baixa adesão das famílias em garantir a presença dos estudantes nas aulas regulares e específicas do PRA é um obstáculo importante. Além disso, a dificuldade de interpretação dos estudantes é um ponto crítico, pois limita a compreensão do conteúdo contextualizado e afeta seu raciocínio lógico, tornando difícil para eles aplicar os conceitos em situações práticas.

Outro desafio significativo é a prática pedagógica do docente em sala de aula, especialmente considerando que os pedagogos que ensinam matemática nos anos iniciais podem não ter uma formação aprofundada nessa área. A experiência do docente como estudante muitas vezes influencia seu conhecimento matemático, o que pode afetar sua capacidade de ensinar. Se o docente enfrentou dificuldades em compreender conteúdos matemáticos durante sua formação, é provável que essas dificuldades sejam refletidas em sua prática pedagógica.

4. Considerações Finais

Com a proposta, mudanças significativas no comportamento e envolvimento dos estudantes com a Matemática foram percebidas. A disciplina, inicialmente difícil e distante, ganhou significado e se tornou mais atraente. Os estudantes passaram a se engajar mais, mostrando curiosidade e entusiasmo nas aulas, com um brilho nos olhos e perguntas frequentes.

Outro ponto destacado foi o desenvolvimento da argumentação, com os estudantes melhorando significativamente na explicação de seus raciocínios e justificativa de respostas. Eles passaram a ouvir e complementar ideias dos colegas de forma mais eficaz, o que trouxe mais sentido às aulas. Além disso, houve um avanço importante na autonomia

durante as atividades com frações, com os estudantes se arriscando mais sozinhos, fazendo tentativas e revisando o que produziam com mais segurança.

Essa experiência reforça a importância de ensinar com significado, escuta e sensibilidade, colocando o estudante no centro do processo. Quando isso acontece, o aprendizado se torna transformação, resgatando vínculos com o saber e criando raízes que vão além dos muros da escola.

Referências

LORENZATO, Sérgio. **O ensino e a aprendizagem de frações: reflexões e propostas**. Campinas: Autores Associados, 2009.

PONTE, João Pedro da. **Investigar para ensinar matemática**. São Paulo: Moderna, 2005.

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. **Matemática na educação infantil: propostas para a prática pedagógica**. Porto Alegre: Artmed, 2001.